

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Азизжон Мўминов

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

XX-ASR BOShLARIDA ЎZBEKISTONDA МУСИҚИЙ ДАРГОХЛАР ФАОЛИЯТИ АНЪАНА ВА

ЗАМОНАВИЙЛИК КЕСИМИДА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY